

**Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка**

**Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу
“АНТРОПОГЕННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ І
ГЕОЗАГРОЗИ”**

**для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 103 Науки про Землю
ОПШ «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»**

**ЛЬВІВ
2023**

Рекомендовано до друку
Вченою радою
географічного факультету

Протокол № 4 від 24.05.2023 р.

Оксана Володимирівна КОЛТУН

Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу
“АНТРОПОГЕННЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЛЬЄФУ І
ГЕОЗАГРОЗИ” для здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю
ОПП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози»

Електронне видання

ВСТУП

Наші далекі предки австралопітеки гарі (*Australopithecus garhi*) чи люди вмілі (*Homo Habilis*) навряд чи могла себе уявити, як далеко зайдемо через 2,6 мільйонів років у перетворенні поверхні Землі: від перших знарядь, зроблених з дерева, кістки, оббитої гальки ми прийшли довгий шлях до виробництва суперпотужних засобів для польоту в космос чи адронного колайдера. Але починалися зміни поверхні Землі людиною десятки, а для окремих регіонів навіть сотні тисяч років тому з видобутку корисних копалин. Тому і найдавнішими формами антропогенного рельєфу є крем'яні копальні.

Хоча більш відчутним та вагомим вплив людини на земну поверхню став у неоліті, коли з'явилося осіле сільське господарство, яке сьогодні є найбільшим за площею антропогенним чинником перетворення поверхні. Щонайменше 11-12 тисяч років тому на території сучасних Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії, Ізраїлю та інших країн Близького Сходу на давніх землеробських теренах починають виникати протоміста, найвідомішими з яких є Чатал-Гююк, Джармо, Єрихон, де спостерігаємо появу також таких антропогенних типів рельєфу, як селитебний, гідротехнічний і меліоративний, белігеративний.

Феноменальною стрибком у неоліті від поодиноких копалень до поширення майже всіх відомих на сьогодні типів антропогенного перетворення рельєфу, та й докільля загалом вражає! Незбагненним залишається той факт, що за сучасними археологічними даними культові споруди ще давніші: йдеться про храмовий комплекс Гобеклі-тепе у Туреччині, якому понад 11 тис. років.

З появою перших централізованих держав приблизно 5 тис. років тому у Межиріччі, Давньому Єгипті та інших регіонах світу вплив людини тільки зростає. Ці держави і виникли через необхідність зарегулювання річок Нілу, Тигра, Євфрата, Інда,

спорудження складних та ефективних на віть за сучасними мірками систем зрошення.

Освоєння світу плугом, вогнем, мечем і технологіями за наступні п'ять тисяч років колосально змінило нашу Землю та її поверхню. Так, найбільші кар'єри на сьогодні мають глибину понад кілометр (Бінгем-Каньйон у США, Чукікамата у Чилі), а найвища споруда – Бурдж-Халіфа у Дубаї, ОАЕ – має висоту понад 800 м.

Та крім прямих змін є ще й опосередковані, ті, до яких ми не прагнули, але вони сталися – зміна природних процесів, особливо небезпечними є антропогенна активізація водної ерозії на орних землях, зсувів, карсту, осідань, абразії берегів природних і штучних водойм.

Справжня наукова увагу була повернута до антропогенних змін рельєфу, відкладів і процесів у другій половині 20 ст. У 1950-х рр. завдяки Едвіну Фельсу з'явився термін "*антропогенна геоморфологія*". Ще через п'ятдесят років вчені заговорили про те, що таке прискорення антропогенних змін доквілля потребує навіть виділення окремого геохронологічного підрозділу — антропоцену.

В описі проблематики однойменного журналу, "*Anthropocene*", який виходить з 2013 року, редактори зазначають, що розуміння спричинених людиною змін у минулому та сьогодні має вирішальне значення для нашої здатності передбачати, пом'якшувати та адаптуватися до змін у майбутньому.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний (освітній) рівень	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань <u>10 Природничі науки</u> (шифр і назва)	Нормативна (за вибором)
	Спеціальність <u>103 Науки про Землю 103 (глоб)</u> (шифр і назва)	
Загальна кількість годин – 90	Спеціалізація: <u>Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози</u>	Рік підготовки
		4-й
		Семестр
		8-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4	Освітньо-кваліфікаційний (освітній) рівень: <u>магістр</u>	Лекції
		16 год.
		Практичні, семінарські
		16 год.
		Лабораторні
		-
		Самостійна робота
		58 год.
		Індивідуальні завдання:
		-
Вид контролю:		
залік		

Мета та завдання курсу

Мета: в історичному, аналітичному, синтетичному і прогностичному аспектах встановити особливості антропогенної складової рельєфотворення, навчити студентів бачити антропогенні геоморфологічні системи у зв'язку з іншими компонентами довкілля та соціосферою.

Завдання: виявити історичні особливості змін рельєфу різних епох, встановити закономірності та соціально-економічні передумови появи нових природно-антропогенних і антропогенних форм рельєфу і рельєфотвірних відкладів, розвитку геоморфологічних процесів, здійснити їхню систематизацію;, ознайомитися з методами оцінки антропогенного та природно-антропогенного рельєфу, а також прогнозу подальшого розвитку; з'ясувати місце антропогенної геоморфології у сучасній структурі наук про Землю та виявити історичні закономірності її розвитку; оцінити ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу та геозагроз.

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Мета, завдання і структура курсу.

Історичні передумови й особливості вивчення антропогенного перетворення рельєфу.

Антропоцентрична парадигма в геоморфології; об'єкт і предмет антропогенної геоморфології; передумови виникнення й історія розвитку галузі у світі загалом та Україні зокрема.

Тема 2. Практична робота №1. Відтворення антропогенної трансформації рельєфу за топографічними картами.

Тема 3. Еволюція антропогенного впливу на рельєф.

Від *homo erectus* до *homo sapiens*: зародження праці та господарської діяльності людини; особливості перетворень рельєфу на різних етапах розвитку суспільства (доісторичний час, античність, Середньовіччя, Новий і Новітній час) у зв'язку з різними видами людської діяльності (видобування корисних копалин, будівництво, землеробство тощо). Антропогенні перетворення рельєфу України.

Тема 4. Класифікації антропогенного рельєфу. Підходи до систематизації даних про антропогенні форми рельєфу, рельєфотвірні відклади і процеси. Зв'язок між генезисом антропогенного рельєфу та різними видами діяльності людини.

Практична робота №2. Класифікація і типізація антропогенних форм рельєфу, відкладів і процесів території досліджень студента.

Тема 5. Методика досліджень.

Класичні загальнонаукові та геоморфологічні методи досліджень, інтерпретація нетипових для геоморфології джерел інформації, дата- та контент-аналіз.

Тема 6. Антропогенна морфологія.

Додатні, від'ємні та змішані за морфологією антропогенні й природно-антропогенні форми рельєфу, створені внаслідок різних видів людської діяльності на денній поверхні, під землею, на дні водойм.

Практична робота №3. Антропогенний вплив на рельєф міст.

Тема 7. Антропогенна геоморфодинаміка.

Пришвидшені (активізовані) чи сповільнені людиною гравітаційні, карстові, абразійні, ерозійні, мерзлотні та інші процеси.

Практична робота №4. Оцінка геоморфологічних процесів та викликаних ними геозагроз у регіонах України.

Тема 8. Зміна властивостей рельєфу під антропогенним впливом.

Сприятливість рельєфу для різних видів діяльності людини; стійкість, інертність, пластичність рельєфу. Показники антропогенної трансформації рельєфу. Геозагрози.

Практична робота №5. Антропогенна трансформація рельєфу території досліджень студента.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Навчальні посібники

Колтун О.В., Ковальчук І.П. Антропогенна геоморфологія: Навч. посібн. 2-е вид. / О.В.Колтун, І.П. Ковальчук; за ред. проф. І.П. Ковальчука. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 194 с.

Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія: Навч. посібник / О.В. Колтун, І.П. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 193 с.; іл.

Колтун О.В. Вступ до геоморфології: Навч. посібн. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 80 с.

Методичні матеріали

4. Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Антропогенна геоморфологія”. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 18 с.

5. Колтун О.В. Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 23 с.

6. Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст”. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 11 с.

7. Колтун О.В. Методичні вказівки до курсу “Археологічні методи в палеогеографії”. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 24с.

Рекомендована література

Статті розробниці курсу

Історія вивчення антропогенних змін рельєфу, класифікації і типізації перетворених людською діяльністю форм, відкладів і процесів, методи досліджень

Колтун О. Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20-40-х років ХХ століття // Історія української географії. – 2002. Вип.1(5) . – С. 53–56.

Колтун О.В. Вивчення антропогенного впливу на рельєф в Україні у другій половині ХХ століття // Антропогенні географія і ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях: Збірник наукових праць. – Вінниця-Воронеж: Гіпаніс, 2003. – С. 192–199.

Колтун О. Проблеми класифікації антропогенних рельєфотвірних відкладів і процесів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 89–93.

Колтун О. Екологічні напрями у географії: проблеми відповідності назв змістові // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. Вип. 33. – С. 160-165.

Колтун О.В. Інтерпретація історичної інформації як основа галузевої диференціації антропогенної геоморфології // Історія української географії та картографії. Ч.1 : Зб. матер. Третьої міжнар. наук. конф., присвяченої 130-літньому ювілею акад. С. Рудницького (Тернопіль, 6–7 грудня 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 112–114.

Колтун О.В. Постнекласичні особливості української геоморфології // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. Вип. 49. – С. 56–61.

Колтун О. Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу // Наук. записки Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. – 2005. Вип.1(7). – С. 15–19.

Колтун О.В. Передумови виникнення антропогенної геоморфології / І.П.Ковальчук, О.В. Колтун // Природа Західного Полісся і прилеглих територій: збірник наук. пр./ відп. ред. Ф.В.Зузок. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. № 8. – С. 3–9.

Колтун О. Вивчення екзогенних геоморфологічних процесів у містах: можливості використання нетипових майданчиків для спостережень / Прикладне ландшафтознавство: історія, сучасність, перспективи: матер. всеукр. наук. семінару пам'яті професора Анатолія Мельника (Львів–Ворохта, 6-9 жовтня 2022 року). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 22-23.

Колтун О. Урбогеоморфодинаміка і використання даних інженерно-геологічних вишукувань / Сьомі Сумські наукові географічні читання: збірник матер. всеукр. наук. конференції

(Суми, 14-16 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Суми. 2022. С. 80-83.

Гірничопромисловий рельєф

Колтун О.В. Сучасна морфологія кар'єрів XIX ст. у м. Хмельницькому / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. – Геогр. науки. Вип. 7. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 53–63.

Колтун О.В. Геоморфологічні процеси у кар'єрах XIX ст. у м. Хмельницькому / Оксана Колтун // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Вип. 1(6). 2016. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 104-117.

Колтун О. Лесові кар'єри XX ст. у Хмельницькому: сучасна морфологія і морфодинаміка / О. Колтун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Вип. 50. – С. 115–130.

Янишевський А. М., Колтун О. В. Гірничопромисловий рельєф м. Долини та околиць // Географічна наука і освіта у вимірах XXI століття (до 150-ї річниці від дня народження Володимира Гнатюка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 121–124.

Перетворення флювіального рельєфу

Колтун О.В., Мусійовська Н.В. Антропогенний вплив на біфуркацію рік у Передкарпатті // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій : Зб. наук. праць / Відп. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 41–42.

Колтун О.В. Антропогенний вплив на водні ресурси Верхнього Побужжя // Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 17-18 квітня 2007 р.). Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. С. 213–216.

Колтун О. Антропогенні перетворення долини Південного Бугу (верхня течія) // Річкові долини. Природа – ландшафти – людина : Зб. наук. праць. / За ред.. В. Круля, Б. Рідуша. Чернівці–Сосновець, 2007. С. 130–135.

Колтун О.В. Особливості освоєння балок м. Хмельницького / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали доповідей Всеукр. наук. конференції (Львів, 14–16 травня 2015). – Львів, 2015. – С. 213–217.

Яцунда О.С., Колтун О.В. Гідрографія Жовкви у XVIII-XX століттях // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С.Макаренка. Геогр. науки. 2019. Вип. 10. С. 71–78. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2639634>

Інші генетичні типи антропогенного рельєфу

Колтун Оксана, Вільчинський Артур. Антропогенний вплив на морфологію гір-останців Львова // Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні. Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії (26–27 листопада 2020 р.). Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 78–79.

Янишевський А. М., Колтун О. В. Белігеративний рельєф м. Долини та околиць // Освітні та наукові виміри природничих наук : Друга Всеукр. наук. конф. (Суми, 8 грудня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка. Суми. 2021. С. 163-166.

Колтун О., Колтун В. Новітня забудова Хмельницького: зміни морфології поверхні та супутні процеси // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Вип. 1(7). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. С. 102–111. DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2017.07.1965> .

Зміни процесів

Колтун О.В. Зсувонебезпечні схили у м. Хмельницький: забудова та її наслідки / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Актуальні проблеми дослідження довкілля : Збірник наук. праць (за матеріалами VI міжнар. наук. конференції (Суми, 20-23 травня 2015)). Т.2. Суми, 2015. С. 17-20.

Колтун О.В. Водна ерозія на будівельних майданчиках (прикладі з мікрорайону Озерна у Хмельницькому // Географія та екологія: наука і освіта : Зб. наук. праць. Умань, 2018. С. 117–119.

Колтун О.В., Колтун В.Р. Геологічні особливості зсуву на

вул. Купріна у Хмельницькому // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2018. Вип. 9. С. 115–123. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1227327>.

Колтун О. Кліматичні та астрономічні чинники розвитку зсувів у Хмельницькому: кореляційний аналіз // Рельєф і клімат: Матеріали II Міжнародної конференції (26–28 вересня 2018 р.). Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. С. 18–19.

Колтун О. Геоморфологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 143–151. DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10180>

Антропогенна трансформація рельєфу

Колтун О.В. Перспективи застосування оцінки антропогенної трансформації рельєфу міст // Антропогенні географія і ландшафтознавство в XX і XXI століттях: Збірник наукових праць. Вінниця-Воронеж: Гіпаніс, 2003. С. 91–93.

Колтун О. Історичний аспект досліджень антропогенних змін рельєфу міста Хмельницького // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2003. Вип.29. Ч.1. С. 148–152.

Колтун О.В. Оцінка антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького // Збірник праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. „Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика“ (Хмельницький, 30-31 жовтня 2003 року). Хмельницький: Б. в. С. 88–91. (ЕКО-Хмельницький; вип. 5).

Лементарчук Ю.О., Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу міста Винники // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2020. Том 2. Вип. 1. С. 64–71. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762458>.

Інші джерела

Волошин П. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2001. Вип.28. – С. 42-46.

Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1991. – 144 с.

Розенлунд М. Погода, яка змінила світ; пер. зі швед. М. Никончука. Львів: Видавництво Анетти Антоненко; Київ: Ніка-

Центр, 2021. 224 с.

Anthropocene.

<https://www.sciencedirect.com/journal/anthropocene>.

Brierley, Gary; Fryirs, Kirstie ; Reid, Helen; Williams, Richard (2021). The dark art of interpretation in geomorphology, *Geomorphology*, Volume 390, 107870, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107870>.

Crutzen, P. (2002). Geology of mankind. *Nature* 415, 23 <https://doi.org/10.1038/415023a>

Crutzen, P.J., Stoermer, E.F. (2000). The “Anthropocene”. *IGBP Newsletter*. 41:17–18.

Ellis, Erle C.; Fuller, Dorian Q.; Kaplan, Jed O.; Lutters, Wayne G. (2013). Dating the Anthropocene: Towards an empirical global history of human transformation of the terrestrial biosphere. *Elementa* 1: 000018. doi:10.12952/journal.elementa.000018.

Fels E. Anthropogene Geomorphologie // *Scientia*. 1957. **92**, №10. S. 255-260.

Gill, Joel C., Malamud, Bruce D. (2017). Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework, *Earth-Science Reviews*, Vol. 166, Pages 246-269, <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.002>.

Göbekli Tepe. <https://whc.unesco.org/en/list/1572>

Guzzetti, Fausto; Carrara, Alberto; Cardinali, Mauro; Reichenbach, Paola (1999). Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy, *Geomorphology*, Volume 31, Issues 1–4, Pages 181-216, [https://doi.org/10.1016/S0169-555X\(99\)00078-1](https://doi.org/10.1016/S0169-555X(99)00078-1).

McAdoo, B. G., Quak, M., Gnyawali, K. R., Adhikari, B. R., Devkota, S., Rajbhandari, P. L., and Sudmeier-Rieux, K. (2018). Roads and landslides in Nepal: how development affects environmental risk, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 18, 3203–3210, <https://doi.org/10.5194/nhess-18-3203-2018>.

McNeill JR (2000). *Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World*. New York: W. W. Norton & Company, 448 pp.

Montanari, E., Paul, M., Ronen, A., Weiner, S., & Boaretto, E. (2004): Flint mining in

Natural Hazards and Earth System Sciences (NHES).

[https://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/
Neolithic Site of Çatalhöyük.](https://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/Neolithic_Site_of_Çatalhöyük)

<https://whc.unesco.org/en/list/1405>

RANKED: World's 10 biggest underground mines by tonnes of ore milled.<https://www.mining.com/featured-article/ranked-worlds-10-biggest-underground-mines-by-tonnes-of-ore-milled/>

Remote Sensing of Geomorphology. Editors: Paolo Tarolli, Simon Mudd. 1st Edition - April 16, 2020. 398 pp.

Szűcs, E., Gönczy, S., Bozsó, I., Bányai, L., Szakacs, A., Szárnya, C., and Wesztergom, V. (2021). Evolution of surface deformation related to salt-extraction-caused sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed by Sentinel-1 radar interferometry, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 21, 977–993, <https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021> .

Vermeersch, P.M., Paulissen, E. & Van Peer, P. (1990). Palaeolithic chert exploitation in the limestone stretch of the Egyptian Nile Valley. *Afr Archaeol Rev* 8, 77–102 .
<https://doi.org/10.1007/BF01116872>

Verri, G., Barkai, R., Bordeanu, C., Gopher, A., Hass, M., Kaufman, A., Kubik, P.W., Montanari, E., Paul M., Ronen A., Weiner, S., Boaretto, E. (2004). Prehistory recorded by in situ-produced cosmogenic ¹⁰Be. *PNAS* 101 (21): 7880-7884.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0402302101>

Westoby, M.J.; Brasington, J.; Glasser, N.F.; Hambrey, M.J.; Reynolds, J.M. (2012). 'Structure-from-Motion' photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications, *Geomorphology*, Volume 179, Pages 300-314,
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021>.

Winkler, K., Fuchs, R., Rounsevell, M. *et al.* (2021). Global land use changes are four times greater than previously estimated. *Nature Commun.*12, 2501. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22702-2>.

Xiong, Liyang; Li, Sijin; Tang, Guoan; Strobl, Josef (2022). Geomorphometry and terrain analysis: data, methods, platforms and applications, *Earth-Science Reviews*, Volume 233, 104191,
<https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104191>.

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Відтворення антропогенної трансформації рельєфу за топографічними картами

Мета роботи – навчитися ідентифікувати антропогенні форми рельєфу на топографічних картах і космознімках та визначати антропогенні зміни у часі за допомогою порівняння наявності, лінійних і висотних параметрів, площ тощо цих форм на різночасових картах і космознімках.

Матеріали: карта фон Міга 1780-х років, доступні топографічні карти великого і середнього масштабу ХХ ст., космознімки з Google Maps, Google Earth.

Хід роботи:

1. Знайти карти і космознімки для досліджуваної території.
2. Виявити антропогенні форми рельєфу для кожного часового зрізу, який відповідає часу складання карт та часу космозйомки.
3. З'ясувати загальні риси антропогенного перетворення рельєфу території.

Пункти 2-3 виконують письмово. Також слід додати скриншоти або фото використаних для завдання карт.

Приклад.

Розглянемо, як людина змінила рельєф території смт. Єзупіль Івано-Франківської області, де знаходиться Дністровський географічний стаціонар нашого Університету.

За картою фон Міга (Йосифінське топонімання 1779–1782 рр., масштаб 1:28800, рис.1), *наприкінці XVIII ст.* були такі антропогенні зміни рельєфу, як:

- 1) селитебні (поселення на лівому березі Єзупольського потоку);
- 2) гідротехнічні (ставок на північ від мису з храмами, очевидно, з греблею; імовірні заглиблення русла потоку Єзупольського);
- 3) імовірно, військово-оборонні, про що свідчать круті схили згаданого мису.

Рис. 1. Фрагмент з карти фон Міга 1779 р.

У другій половині XX ст. на топографічних картах (рис. 2, середній і нижній фрагменти) маємо такі антропогенні зміни рельєфу:

1) площа селитебного рельєфу суттєва зросла на всьому лівобережжі Бистриці, забудова з'явилася і на правому березі Бистриці;

2) гідротехнічні та меліоративні (ставка уже не видно, принаймні, на картах, зате є канали і захисні дамби на заплаві

Бистриці, на сході населеного пункту є тепер великі площі штучних водойм, оконтурені валами;

3) імовірні військово-оборонні зміни рельєфу на картах тепер не читаються;

4) гірничопромисловий рельєф на спільній заплаві Бистриці і Дністра представлений невеликими заглибинами з крутими уступами,

Рис 2. Різномасштабні зображення території Єзуполя: космоснімок 2023 р. з Google Map (вгорі), фрагмент карти 1:10000 1970-х років (посередині), фрагмент карти 1:25000 1960-х років (внизу).

Рис. 3. Космоснімок з Google Map 2023 р.

На початку XXI ст. космоснімки (рис. 2, вгорі, рис. 3) свідчать, що чітко проявилися зміни гідротехнічного рельєфу (штучних водойм на сході уже немає, навіть більшість валів зрівняно) та гірничопромислового (утворилися більші западини на території кар'єру, частина з них заповнена водою).

Таким чином, за останні 240 років досліджувана територія смт Сукупіль зазнала суттєвих антропогенних змін завдяки створенню форм селитебного рельєфу, гідротехнічного, військово-оборонного (імовірно), гірничопромислового. З XX ст. походить останній, решта виникли раніше. Площа селитебного і гідротехнічного з меліоративним за розглянутий проміжок часу суттєво зросла.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2
**Класифікація антропогенних форм рельєфу,
відкладів і процесів території досліджень студентів**

Мета роботи – впорядкувати дані про антропогенний рельєф на території досліджень студентів.

Матеріали: таблиці з класифікаціями (типізаціями) антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних відкладів і процесів (приклад у таблиці нижче).

Хід роботи:

1. Вибрати підходи та ознаки класифікацій.
2. Згідно обраних у п. 1 підходів, ознак і самих схем класифікацій (типізацій), впорядкувати для досліджуваної території:

- 2.1. антропогенні форми рельєфу,
- 2.2. антропогенні рельєфотвірні відклади,
- 2.3 антропогенні рельєфотвірні процеси.

3. З'ясувати рівень різноманіття антропогенного рельєфу на досліджуваній території (залежить від співвідношення кількості виділених типів до кількості максимально можливих, згідно обраних класифікацій).

Результат: обсяг підсумкової письмової роботи 3 ст. включно з таблицями до пункту 2.

Ознаки класифікацій (типізації) антропогенного рельєфу (за Колтуна, 2002)

За геоморфологічними ознаками		За ознаками, пов'язаними з господарською діяльністю людини				
Вік	Генезис	Морфологія	Функції у природно-соціальних системах	Вплив на довкілля	Вплив на людину та на її господарську діяльність	Стійкість до антропогенних навантажень
<p>-відносний відпрепарований; реліктові; давні; сучасні; -абсолютний (у роках);</p> <p>-стадія розвитку: зародження; юності; зрілості; дряхлості</p>	<p>Природно-антропогенні форми рельєфу:</p> <p>--екзотенні; --обвальні, зсувні, осипні, лавинні тощо; --соліфлюкційні; --делювіальні; --селеві; --флювіальні; --карстові, суфозійні; --крякові; --флювіо- і льодовичальні; --солоні; --морські;</p>	<p>Якісні ознаки:</p> <p>-розташування стосовно різномірних поверхнь: --підводні; --підземні; --наземні; ---догітні; ---від'ємні; ---змінні; -форма в плані: --лінійні; --точкові; --площинні форми рельєфу.</p>	<p>-переміщення речовин; -включення корисних копалин з їх природного середовища; -складання відходів виробництва; -субстрат для ведення різних видів виробництва, житлової та іншої забудови; - захист від несприятливих природних явищ на межі охолощеної німи території; -оборони, фортифікаційні; - регулювання гідрологічного режиму території; - створення умов для вирощування с/г рослин; - багатифункціональне корисне навантаження</p>	<p>-кількісний (площа впливу, висота і глибина); -якісний: --позитивний; --негативний</p>	<p>-кількісний (площа впливу, висота і глибина); -якісний: --позитивний; --негативний</p>	<p>-стійкий; -відносно стійкий; -нестійкий</p>
	<p>-антропогенні, створені внаслідок: --будівництва; --житлового; --промислового; --гідротехнічного; --транспортного; --сільськогосподарської діяльності; --військової; --видобування корисних копалин; --побутових потреб</p>	<p>Кількісні ознаки: -морфометрія: --висота/глибина; --площа; --макроформи; --мезоформи; --мікроформи; --паноформи; --об'єм</p>				

Література для практичної роботи №2

Колтун О.В., Ковальчук І.П. Антропогенна геоморфологія: Навч. посібн. 2-е вид. / О.В.Колтун, І.П. Ковальчук; за ред. проф. І.П. Ковальчука. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 194 с.

Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Антропогенна геоморфологія”. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 18 с.

Колтун О. Проблеми класифікації антропогенних рельєфотвірних відкладів і процесів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С. 89–93.

Колтун О. Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу // Наук. записки Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. 2005. Вип.1(7). С. 15–19.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3
Антропогенний вплив на рельєф міст

Мета роботи – знайти, впорядкувати та узагальнити дані про антропогенний рельєф на території обраного міста.

Матеріали: текстові та картографічні інтернет-джерела (приклад пошуку інформації наведений нижче).

Хід роботи:

1. Знайти та відібрати необхідні матеріали.
2. Навести офіційні дані про сучасну площу, чисельність населення обраного міста, знайти офіційні дати заснування та археологічні докази раніших етапів освоєння, якщо такі є.
3. Охарактеризувати територіальний розвиток міста та відповідно, зміну площі антропогенного рельєфу.
4. Найяскравіші приклади окремих генетичних типів антропогенного рельєфу:
 - 4.1. селитебний;
 - 4.2. гідротехнічний та меліоративний, включно з антропогенними змінами великих і малих рік, берегових ліній і дна озер, морів океанів);
 - 4.3. гірничопромисловий;
 - 4.4. субтеральний (наприклад, катакомби, підземні місто тощо) та ін.
5. Антропогенні рельєфотвірні процеси (якщо можливо знайти такі дані з відкритих джерел).
6. Узагальнити отримані у пунктах 3-5 результати про різноманіття антропогенного рельєфу на досліджуваній території.

Результат: презентація (мінімум 10 слайдів) і виступ на семінарському занятті.

Розглянемо приклад Парижа і результат пошуку за ключовими запитами:

1. Запит “Старі карти Париж / Old maps Paris” для з’ясування загальної тенденцію змін площі антропогенного рельєфу. Також додаємо результати пошуку космоснімків. За наведеними чотирма з них на рис. 4 помітно, що від острова Сіте посеред Сени на межі ер і до Великого Парижа 2018 р. площа міста - а відтак і антропогенно перетвореного рельєфу - зросла у сотні разів.

Рис. 4. Париж на картах різного часу та космоснімку:
зліва вгорі - Лютеція, межа ер (реконструкція авторів 17 ст.,
джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Plan_de_Paris_Lutece_BNF07710744.png);
зліва посередині - Париж 1223 р. (реконструкція авторів 17 ст.
джерело зображення -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Plan_de_Paris_1223_BNF07710747.png);

зліва внизу — Париж 1657 р., (джерело зображення - https://en.wikipedia.org/wiki/File:Plan_de_Paris_en_1657.JPG);

справа - Великий Париж у 2018 р., знімок із супутника Sentinel-2 (джерело зображення - <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>).

2. Запит "towers and walls Paris" — для вивчення особливостей белегеративного рельєфу. Як це часто буває з пошуком у Інтернеті, саме за цим запитом натрапили карта меж Парижа різного часу (рис. 5), яке дає ще чіткіше за пункт 1 уявлення про зміну антропогенного рельєфу. Але також з текстових частин сайтів визначаємо особливості оборонних споруд у різні епохи, їхню перебудову та руйнування.

Рис. 5. Межі Парижа різного часу (https://en.m.wikipedia.org/wiki/City_walls_of_Paris)

3. Запит "rivers Paris" — для з'ясування деталей про перетворення флювіального рельєфу. Париж, як одне з найбільш відомих іконічних міст світу, відоме насамперед завдяки Сені (рис. 6). Щодо антропогенного рельєфу, то йдеться про зміни її русла, укріплення берегів, зміну конфігурації островів тощо), але можемо знайти дані і про інші ріки Парижа, зокрема, повністю поховану річку Б'євр, яку 1912р. повністю закрили, а зараз хочуть відновити (джерело - <https://time.com/6131545/paris-bievre-river-climate-change/?amp=true>).

Рис. 6. Річка Сена у Парижі з Ейфелевої вежі (фото О. Колтун, квітень 2011 р.) .

Також доцільно шукати інформацію про видобуток корисних копалин на досліджуваній території, детальнішу характеристику окремих споруд (наприклад, у тому ж Парижі найвищі споруди — Ейфелева вежа, 330 м та вежа Монпарнас, 210 м, хоча найбільше скупчення хмарочосів знаходиться у районі Ля Дефанс у межах Великого Парижа, джерело - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_and_structures_in_the_Paris_region).

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Оцінка геоморфологічних процесів та викликаних ними геоагроз у регіонах України

Мета роботи – схарактеризувати особливості розвитку сучасних геоморфологічних процесів та їхню антропогенну активізацію/призупинення у обраному регіоні України.

Матеріали: щорічники екзогенних процесів від “Геоінформ” (файли подаються на занятті), наукові статті з дотичної проблематики.

Рис. 7. Обкладинки видань “Щорічників екзогенних геологічних процесів”.

Хід роботи:

1. Визначити спектр геоморфологічних процесів, які розвиваються на території обраного регіону.

2. Для чотирьох часових зрізів визначити особливості розвитку цих процесів за даними геологічного моніторингу чи схожими офіційними джерелами.

3. Узагальнити отримані у пункті 2 результати про особливості перебігу антропогенних процесів на досліджуваній території, оцінити викликані ними геозагрози та спрогнозувати подальшу геоморфодинаміку.

Результат: текст (мінімум 3 ст.) з додатками карт, фото (опційно).

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Антропогенна трансформація рельєфу території досліджень студента та оцінка геозагроз

Антропогенна трансформація рельєфу – це процес зміни природного рельєфу, виникнення і розвитку антропогенного внаслідок прямої чи опосередкованої людської діяльності. Специфіка антропогенної трансформації рельєфу у тому, що існує тісний зв'язок між нею та соціально-економічними умовами на різних часових відрізках.

На практичній роботі визначається коефіцієнт площинної антропогенної трансформації рельєфу (АТР), який показує відношення площ, зайнятих антропогенними і природно-антропогенними формами рельєфу (S_a), до загальної площі обраної ділянки (S):

$$K_{пл} = S_a/S.$$

До трансформованих ділянок відносяться забудовані, зі штучним покриттям, зайняті ставами, кар'єрами, насипами та іншими формами антропогенного походження. Якщо значення коефіцієнта 0–0,25, то площинна АТР невелика; 0,26–0,50 середня; більше 0,50 – значна.

При виконанні роботи досліджувану територію або ділять на рівновеликі квадрати, або обирають кілька ключових ділянок (залежно від величини території), для яких підраховують значення коефіцієнтів.

Мета першої частини роботи – охарактеризувати форми рельєфу антропогенного походження на території ваших досліджень, визначити ступінь антропогенної площинної трансформації рельєфу.

Матеріали: топографічні карти, геоморфологічні карти, статистична інформація.

Хід роботи:

1. Характеристика селитебного навантаження та викликаного ним перетворення рельєфу.
2. Характеристика антропогенного навантаження на водні ресурси та викликаного ним перетворення рельєфу.
3. Оцінка ступеню антропогенної площинної трансформації рельєфу.

Результат – текст з викладом пунктів 1-2 ходу роботи (4 сторінки), карта або картограма антропогенної трансформації рельєфу дослідженої території, за бажанням – фотоматеріали.

Розгорнутий приклад. Розгляньмо оцінку антропогенної трансформації рельєфу міста Винники зі статті *Лементарчук Ю.О., Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу міста Винники // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С.Макаренка. Геогр. науки. 2020. Том 2. Вип. 1. С. 64–71. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762458>.*

З часу досліджень антропогенної трансформації рельєфу міст на початку 2000-х рр., стало зрозумілим, що невинних змін зазнає рельєф не тільки у мегаполісах, містах-мільйонниках, але й у малих містах, особливо якщо вони сателіти значно більших. Таким містом є Винники, воно має власну міську раду і бюджет, проте входить до складу Личаківського району міста Львова.

Дуже важливим є те, що антропогенна трансформація рельєфу може стати навіть основою для вивчення розвитку надзвичайних ситуацій геоморфологічного характеру.

Головні результати трансформації рельєфу під забудову у Винниках такі: у річкових долинах – зміна конфігурації гідромережі на початковому етапі, повна каналізація водотоків і підсилення значних площ заплавл для створення площадок будівництва на наступному етапі і власне створення форм архітектурного рельєфу на завершальному; на схилах головний вид антропогенної трансформації рельєфу – створення штучних терас для розташування форм архітектурного рельєфу; на вододільних поверхнях йде вирівнювання первісних форм для створення горизонтальних площадок для будівництва і, знову ж таки, на завершальному етапі – спорудження там архітектурних форм.

Гірничопромисловий рельєф представлений кількома невеликими кар'єрами, площа яких теж обов'язково враховувалася при визначенні коефіцієнта АТР. Також враховувалися площі, зайняті меліоративними рельєфом

(ставками, меліоративними каналами і системами).

Для 2019 р. дані були отримані не з картографічних джерел, а з результатів польових досліджень (для ділянок новітньої забудови) та з інтерпретації космоснімків. Дані GoogleEarth дають змогу ознайомитися з цифровою моделлю рельєфу (англ. *DigitalElevationModel*, *DEM*). На території Винник вона характеризується високою точністю і корелюється з топографічними картами, а також дає точні і головне, сучасні кількісні показники АТР. Для давніших часових зрізів використані картографічні матеріали 1779–1977 рр.

Алгоритм дій такий: виявляли антропогенний рельєф на карті для кожного часового зрізу і знаходили частку такої території з антропогенно трансформованим рельєфом відносно площі міста у межах 2019 року (667 га). За традиційними методиками досліджувану територію розбивають на рівновеликі квадрати і розрахунки проводять саме по квадратах, проте площа Винник відносно невелика, історичні карти різних масштабів, тому цього разу розбивання на квадрати не використовували.

Таким чином, площа ділянок з антропогенно трансформованим рельєфом підраховувалася для кожного часового зрізу як сума площ, зайнятих антропогенними та природно-антропогенними формами селитебного (зміна природних форм рельєфу і створення антропогенних під впливом забудови), гірничопромислового, меліоративного, військово-оборонного та інших типів рельєфу. Якщо значення коефіцієнта АТР 0–0,25, то трансформація невелика; 0,26–0,50 – середня; більше 0,51 – значна.

Геоморфологічно місто Винники розташоване на межі двох районів Волино-Подільської височини – Пасмового Побужжя (частині Малого Полісся; до території міста належить Винниківське пасмо та частково Чишківське) та Львівського плато (частині Подільської височини).

Перша згадка про місто Винники – 1352 р., хоча люди жили тут ще з часів палеоліту. Історичний центр міста знаходився в басейні річки Маруньки, на березі її лівої притоки, що не збереглася в наш час, тоді як сучасне місто також локалізоване й на Винниківському пасмі. Абсолютні висоти

середмістя становлять 280 м, максимальний перепад висот 87 м.

Під час перебування міста у складі Австрійської, згодом Австро-Угорської імперії (1772–1914 рр.) основним місцем перетворень рельєфу була південна частина міста – міжпасмове пониження з долиною річки Маруньки. Антропогенній трансформації рельєфу Винник у другій половині XIX ст. Сприяли промисловий розвиток міста та будівництво залізниці Підзамче–Винники–Перемишляни–Бережани–Підгайці. Зараз від неї лишився лише насип під залізничну лінію завдовжки 3,3 км. Саме прокладання залізниці стала початком перетворення рельєфу так званої в народі “верхньої” частини міста.

З приходом радянської влади та заснуванням військової частини зросла потреба у житлових будинках для сімей військовослужбовців. В інженерному плані болотні відклади малоприсадибні для побудови багатоповерхових будинків, більш стійкими з урахуванням локальних особливостей є леси на пасмах. Побудова житлових будинків у пасмовій частині Винник сприяла розвитку інфраструктури міста, зокрема, прокладанню автошляхів, та його наступній забудові. На початку XXI ст. Винники стали одним з найпопулярніших районів нової житлової забудови у Львові та його агломерації.

Рис. 8. Антропогенна трансформація рельєфу у 1779 р.

Рис. 9. Антропогенна трансформація рельєфу у 1860 р.

Рис. 10. Антропогенна трансформація рельєфу у 1921 р.

Рис. 11. Антропогенна трансформація рельєфу у 1977 р.

Рис. 12. Антропогенна трансформація рельєфу у 2019 р.

Для дослідження динаміки трансформації рельєфу міста Винники ми задіяли п'ять часових зрізів – 1779, 1860, 1921, 1977 та 2019 рр. (рис. 8–12).

Найдавніше історичне ядро (якщо не враховувати села Млинівці, яке тепер частково у межах Винник), на якому збудували замок і селище з млинами, займало площу близько 110 га станом на 1779 р. (рис. 2). На картах кінця XIX ст. і першої половини XX ст. засвідчене розростання міста переважно вздовж Маруньки (рис. 3–4) З другої половини XX ст. і дотепер активно забудовується північна пасмова частина (рис. 5–6), а відтак селитебний тип антропогенного рельєфу стає доміантним за площею поширення і впливом на коефіцієнт АТР, навіть рельєф у долині ріки представлений не меліоративними чи гідротехнічними антропогенними формами, як це було у XVIII–XIX ст., а знову ж таки, селитебними: станом на 2019 р. ця територія повністю забудована.

Детали динаміки коефіцієнта АТР та його тренд – на рис. 13 і в таблиці.

Як бачимо з таблиці, у 1779 р. коефіцієнт АТР був невеликим, з 1860 р. і до 1977 р. показник характеризувався, як середній, а у 2019 р. вже як значний.

Рис. 13. Зміна площ з антропогенно трансформованим рельєфом (шкала зліва) та коефіцієнту АТР (шкала справа) у м. Винники.

Динаміка антропогенної трансформації рельєфу (АТР) міста Винники

Рік	Площа ділянок з трансформованим рельєфом, га	Коефіцієнт АТР	АТР
1779	125,41	0,18	Невелика
1860	176	0,26	Середня
1921	216	0,32	Середня
1977	322	0,48	Середня
2019	581,88	0,86	Значна

У межах п'яти часових зрізів, що ми досліджували, простежується чітка тенденція до збільшення антропогенної трансформації рельєфу. Спочатку найбільшої трансформації зазнала річка Марунька. На ній було збудовано каскад ставів. Згодом промисловий розвиток міста та прокладання залізниці сприяв освоєнню і перетворенню північної пасмової частини міста, які продовжилися і в радянський час. Було проведено комплекс насипних робіт для вирівнювання балкових форм та збудовано перші багатоповерхівки. Пасмо – це район

багатоповерхової забудови, а пасмові пониження – малоповерхової.

Не зважаючи на високий коефіцієнт АТР у 2019 р. – 0,88 з максимально можливого 1,00 – через сприятливі природні умови міста та інвестиційну привабливість, цей показник і надалі буде рости, бо Винники є чи не найпопулярнішим місцем для житлової забудови з усіх передмість Львова.

Літературні й картографічні джерела до практичної роботи №5

Колтун О.В. Антропогенна трансформація рельєфу м. Хмельницького: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04. Львів, 2002. 20 с.

Колтун О.В. Перспективи застосування оцінки антропогенної трансформації рельєфу міст // Антропогенні географія і ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях: Збірник наукових праць. Вінниця-Воронеж: Гіпаніс, 2003. С. 91–93.

Колтун О. Історичний аспект досліджень антропогенних змін рельєфу міста Хмельницького // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2003. Вип.29. Ч.1. С. 148–152.

Колтун О.В. Оцінка антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького // Збірник праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. „Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика“ (Хмельницький, 30-31 жовтня 2003 року). Хмельницький: Б. в. С. 88–91. (ЕКО-Хмельницький; вип. 5).

Личаківська райдержадміністрація / Львівська міська рада.
URL: <https://city-adm.lviv.ua/lmr/district-administration/lychakivska-raiadministratsiia> .

Львов. 1:100 000. Генеральный штаб. М-35-73. 1977 г. URL: <http://freemap.com.ua/karty-ukrainy/polskie-karty/polskie-karty-kvadrat-p49s38>.

Місто сьогодні / Винниківська міська рада. URL: <https://vynnyky-rada.gov.ua/misto-sogodni/>.

Цись П.М. Геоморфологія УРСР. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 224 с.

Franzische Landesaufnahme (Zweite Landesaufnahme).

Galizien und Bukowina. 1861– 1864. URL: http://www.etomesto.ru/mapukraine_galizienundbukowina/?x=23.977852&y=50.05554.

Lwow. 1:100 000. P49, S38. Druk i wydanie Wojskowego Instytutu Geograficznego, 1921 r. URL: http://freemap.com.ua/karty-ukrainy/polskie-karty/polskie-karty-kvadrat-p49s38_.

Mieg F. von. Karte des Koenigreichs Galizien und Lodomerien, M 1:28800, 1779/1782; Kriegsarchiv in Wien, B. IX a, 390. URL: [http://www.etomesto.ru/map-ukraine_karta-fon-miga/ ..](http://www.etomesto.ru/map-ukraine_karta-fon-miga/)

ЗМІСТ

ВСТУП	3
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ	5
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	8
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ	15